

MUTAXASSISNING PEDAGOGIK FAZILATLARI

Saidnazarova Nodira Otaxon qizi

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti

4-kurs Filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi

talabasi

+998942371436

saidnazarova1997@gmail.com

Ilmiy rahbar: pedagogika fanlari doktori, professor F.N.

Xalilov

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy taraqqiyotni ro'yobga chiqarish uchun mamlakatda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash va ularni jahon standartlari darajasiga ko'tarish uchun o'qituvchi mutaxassislarning pedagogik mahorat va fazilatlari qay darajada ahamiyatli ekani, ular, eng avvalo, qanday insoniy va pedagogik fazilatlarga ega bo'lishlari lozimligi hamda har tomonlama komil insonlarni tarbiyalashda pedagoglarning o'rni qay darajada muhimligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: pedagogika, o'qitishning bilim bazasi, kasbiy bilimlar, pedagogik tadqiqotlar, mutaxassisning malakasi.

Fan va texnika taraqqiyoti jadal rivojlanib borayotgan bir paytda zamon talablariga javob bera oladigan yuqori saviyali, bilimdon, o'z kasbining fidoiy kishisini kamol toptirish eng dolzarb masalalardan biridir. O'z o'rnida davlatimizga bozor iqtisodiyotiga bardosh beradigan, raqobatbardosh kadrlarni yetkazib berish, o'z kasbining mohir egalarini shakllantirish joiz va bunda mahoratli pedagoglarning o'rni beqiyosdir.

Ta'lim doirasida amalga oshiriladigan ishlar hamda bu mutaxassislarning asosiy vazifalari bir-biriga uzviy bog'liq tushunchalar bo'lib, har bir vaziyatga qarab talabalarni eng yaxshi ko'rsatkichlarga olib chiqish, tengligini ta'minlash va barcha imkoniyatlardan unumli foydalanish faqatgina mahoratli pedagogning qo'lidadir. Ayniqsa, bugungi kunda ushbu funksiyalarni bajarish ustida juda kuchli talablar qo'yilgan. Texnologiya va ilm-

fanning tinimsiz evolyutsiyasi, bilimlarning tez yangilanishi, jadal o'sib borishi kuzatilayotgan hozirgi davrda doimiy o'zgarib borayotgan kelajakka yoshlarni har tomonlama yetuk, yuqori malakali mutaxassis qilib tayyorlash ham pedagoglarning eng murakkab va sharafligi vazifasidir. Zamonaviy ta'limning yuqorida aytib o'tilgan xususiyatlari - ko'p jihatdan pedagoglarning qanchalik mas'uliyatli kasb egalari ekanligini ham belgilaydi. O'qituvchi barkamol avlod ta'lim-tarbiyasi uchun javobgar shaxs bo'lib, u nafaqat ma'naviy-axloqiy madaniyati bilan atrofdagilarga o'rnak bo'lishi, balki pedagogik mahoratini ham namoyon eta olishi, yetuk o'qituvchi sifatida malakali kadrlarni tayyorlashdek mas'uliyatli ishga o'zining munosib hissasini qo'shishi zarur. Pedagogik mahoratga ega bo'lish, o'qituvchi uchun ta'lim-tarbiya samaradorligini ta'minlovchi zamin bo'libgina qolmasdan, ayni vaqtda uning jamiyatdagi obro'-e'tiborini ham oshiradi, o'quvchilarda hurmat va havas hissini yuzaga keltiradi. Kasbiy mahoratni oshirish yo'lida amaliy harakatlarni tashkil etish o'qituvchiga pedagogik faoliyatda yo'l qo'yilgan yoki qo'yilayotgan xatolardan holi bo'lish, o'quvchilar, hamkasblar hamda otalar bilan munosabatda muvaffaqiyatlarga erishish imkoniyatini yaratadi.

“Pedagog - o'z kasbining mohir ustasi bo'lgan, yuksak darajada madaniyatli, o'z fanini chuqur biladigan, kuchli bilimli, yondash fanlar sohasini yaxshi tahlil eta oladigan, tarbiyalash va o'qitish uslubiyatini mukammal egallagan mutaxassis”. Ushbu ta'rifning mohiyatidan kelib chiqib, o'qituvchining, mutaxassis pedagogning fazilatlari tushunchasi mazmunini shunday izohlash mumkin:

4. Madaniyatning yuqori darajasi, bilimdonlik va aql-zakovatning yuksak ko'rsatkichiga ega bo'lish;
5. O'z faniga doir bilimlarning mukammal sohibi bo'lish;
6. Pedagogika va psixologiya kabi fanlar sohasidagi bilimlarni puxta egallagan bo'lishi hamda ulardan kasbiy faoliyatida samarali foydalana olish;
7. O'quv - tarbiyaviy ishlar metodikasini mukammal bilish.

Pedagogik mahorat tizimi quyidagi o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan asosiy komponentlardan iborat:

1. Pedagogik insonparvarlik talablariga bo'ysunish.

2. Kasbga oid bilimlarni boshqa fanlar bilan aloqadorlikda mukammal bilish.
3. Pedagogik qobiliyatga ega bo'lish.
4. Pedagogik texnika sirlarini puxta egallash

Barcha kasblar orasida o'qituvchilik kasbi o'zgacha va muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Zero, o'qituvchi yosh avlod qalbi, kamolotining me'mori, yoshlarga ta'lim-tarbiya beruvchi insondir. Bugungi kunda u yoshlarni g'oyaviy - siyosiy jihatdan chiniqtirib tabiat, jamiyat, ijtimoiy hayot, tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rgatadi, yoshlarni mehnat faoliyatiga tayyorlab, kasb-hunar sirlarini puxta egallashlarida ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatlarni hal etadi. Ana shu mas'uliyat o'qituvchidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirish yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab etadi. Buning uchun doimo mutaxassislarning kasbiy mahoratini, ko'nikma va malakalarini oshirib borish, ularga har tomonlama g'amxo'rlik qilish, zarur shart - sharoitlar yaratish, rag'batlantirish, kerakli moddiy va ilmiy - metodik hamda texnik yordam ko'rsatish, o'qituvchilarning ijodiy tashabbuskorligini muntazam oshirib borishga ko'maklashish lozim.

<i>PAXASSISNING PEDAGOGIK FAZILATLARINING TARKIBIY QISMLARI</i>	
<i>taxassis faoliyatining maqsadi</i>	<i>iyatining subyekti</i>
<i>taxassis faoliyatining vositasi</i>	<i>iyatining obyekt</i>

Pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan, o'quvchilar va talabalarga nisbatan o'zaro hurmat munosabatida bo'lmagan, o'z mas'uliyatini his qilmagan o'qituvchi ta'lim-tarbiya samaradorligi va inson kamolotini ta'minlovchi fikrga ega bo'lmaydi. O'qituvchining o'zi avvalo, o'quvchi yoki talabalariga o'rnak bo'la olishi zarur. Shundagina yetuk insonlarni tarbiyalay oladi. Pedagogik jarayonning vazifasi bilim berish, tarbiyalash, har tomonlama rivojlantirish bo'lib, bular pedagogning faoliyat mezonini begilab beradi. O'qituvchilarning faoliyati pedagogik jarayonning harakat vositasidir. Pedagogik jarayonning obyektlari bo'lmish tarbiyalanuvchi insonga, o'quvchilar guruhiga yoki alohida o'quvchiga pedagogik jarayonning subyektlari bo'lgan — ota-onalar, o'qituvchilar, tarbiyachilar, pedagogik jamoa mas'uldirlar va ular jamiyat

talablari asosida ta'lim va tarbiya berish faoliyatini bajaradilar. O'qituvchining pedagogik faoliyatida ijobiy natijalarga erishishi, mehnat malakasini, ya'ni egallagan bilimlarini o'zining hayotiy va amaliy faoliyatida nechog'lik qo'llay bilishi bilan belgilanadi. O'qituvchilarning pedagogik faoliyati samarali bo'lishi uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar tizimini asosan quyidagilar tashkil qiladi:

3. Bilim;
4. Tushuna olish;
5. Tushuntira olish;
6. Kuzatuvchanlik;
7. Nutq malakasi;
8. Tashkilotchilik;
9. Kirishimlilik
10. Kelajakni ko'ra bilish;
11. Diqqatni taqsimlay olish;
12. Vaziyatni to'g'ri baholash;
13. Yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan har xil ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etish;
14. O'quvchilarni bilim olishga qiziqtirish;

Mazkur fikrlarning mohiyatidan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, kasbga doir topshiriqlarni bajarish, o'quv - tarbiya jarayonini boshqarish, unga rahbarlik qilishda pedagogik-psixologik ta'limot nuqtai - nazaridan yondashish zarur. Avvalo, ta'lim - tarbiyani milliy an'analarimiz bilan uyg'unlikda zamonaviy metodlar asosida modellashtirish, o'quv - tarbiyaviy jarayonda ilg'or pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish uchun o'qituvchining mahorati eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi.

Buyuk allomalardan Abdurahmon Jomiy o'z asarlarida tarbiyachi-muallim foaliyatiga quyidagicha ta'rif beradilar: *"muallim bilimli, aqlli, adolatli, o'zida barcha yuksak fazilatlarni mujassamlashtirgan bo'lishi kerak. O'zini nomunosib tutgan odam hech vaqt bolalarga bilim, odob va tarbiya bera olmaydi"*.

Hozirgi zamonning mahoratli pedagogi qanday ijobiy sifatlarga ega bo'lishi lozim?...

Avvalo, zamonaviy bilimlar, ilg'or tajribalar hamda pedagogik mahoratni yuqori darajada egallagan bo'lishi, pedagogik izlanish vazifasiga mos tadqiqot metodlari majmuasini shakllantira olishi, nazariy tadqiqot va amaliy tajriba-sinov ishlarini o'tkazish

malakasiga ega bo'lishi, o'qitadigan o'quv fanidan o'quv dasturi, DTS, darsliklar va o'quv-metodik qo'llanmalar, elektron darsliklarni yarata olishi va amalda qo'llay olishi lozim. O'zining pedagogik faoliyatini doimiy takomillashtirib borishi, o'z ustida ishlashi, kasbiy sifatlarini rivojlantirishi, o'z-o'zini nazorat qilish va baholash malakasini egallashi, yangi pedagogik g'oyalarni ishlab chiqa olishi, zamonaviy axborot texnologiyalarini dars jarayonida qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lishi, o'qitishning istiqbolli yo'nalishlari talablari asosida metod, shakl va vositalarni yaratish va ularni ta'lim jarayonida uzviy qo'llay olish malakalarini egallagan bo'lishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, jamiyatning ta'lim sohasida olib borayotgan islohotlari mazmuni va mohiyatini tashkil qiluvchi mutaxassis pedagoglarning mahorati hamisha yoshlar uchun qanot bo'lib kelgan. Shuning uchun, pedagog mehnatining mohiyatida uning ma'naviy saviyasini ko'rsatadigan intellektual ong, yuksak ma'naviyat, asriy an'analarga va umumbashariy qadriyatlarga tayanadigan, zamonning ilg'or yutuqlaridan oziqlanadigan milliy dunyoqarash va e'tiqod kabi mezonlar mavjud bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

6. Barkamol avlod orzusi //Tuzuvchilar: Sh.Qurbonov, H.Saidov R.Ahliddinov. - T.: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi". 2000.-248 b.
7. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: //Кн для учителя. 1987 -190с
8. Педагогика. (Под ред. П.И. Пидкасистого).- М.: Педагогическое общество России, 2003,- 608 с.
9. Pedagogika nazariyasi va tarixi. 1-qism: Pedagogika nazariyasi. (M.X Toxtaxodjayevava boshqalar)-T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2007. -380b.
10. Pirmuxamedova M. Pedagogik mahorat asoslari.- T. : 2001.
11. Tarbiyaviy ish metodikasi. //Pedagogika institutlari uchun o'quv qo'llanma (L. I. Ruvinskiy tahriri ostida). - T.: O'qituvchi, 1991,- 376 b.
12. Hotamov N.T. Davraga she'r ulashing. - T.: "MERIYUS" 2009. -2 8 7 b.